

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 4 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 4

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 4

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№4 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2022-4>

Бош муҳаррир:

Тўхтасинов Илҳом

п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:

Тухтасинов Илхом

д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:

Tuhtasinov Ilhom

DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр

академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли

ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт

Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

ф.ф.д. (Грузия)

Юсупов Ойбек

масбул котиб, доцент (Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр

академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы

д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким

д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил

д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед

к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Джеймс Форт

Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Ҳамидулла

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддиқова Ирода

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар

д.ф.н. (Грузия)

Юсупов Ойбек

отв. секретарь, доцент (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov

academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli

Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova

Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim

Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail

Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed

Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort

University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar

Doc. of philol. scien. (Georgia)

Yusupov Oybek

Ass. prof. (Uzbekistan) - Senior Secretary

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

1. Elmurodova Gulrukh Karimalievna TOURISM TEXTS AND THEIR PRAGMALINGUISTIC FEATURES.....	5
2. Qahramon Eshboyev GRADUONIMIYA VA SINONIMIYANING O‘ZARO MUNOSABATI MASALASI XUSUSIDA.....	12
3. Райхонова Мухайё Мухаммадиевна ШЕЪРИЯТДА БАДИИЙ ТАСВИР УЙҒУНЛИГИ.....	16
4. Дилдора Юнус кизи Юсупова ЭВФЕМИЗМЫ В ПОЭЗИИ ХАЛИМЫ ХУДОЙБЕРДИЕВОЙ.....	23
5. Dilorom Nigmatovna Yuldasheva, Madina Ithom qizi Ro‘ziyeva LISON-TAFAKKUR-NUTQ MUNOSABATI – SUBSTANSIAL TILSHUNOSLIKNING BOSH MAVZUSI.....	29
6. Жаримбетова Толғанай Қурбанбаевна БАДИИЙ ХУЖЖАТЛИ ҚИССАЛАРДА ҚАҲРАМОН ОБРАЗИНИ ЁРАТИШ МАҲОРАТИ.....	36
7. Назарова Иноятхон Бахтиёрхўжаевна МИЛЛИЙ ЭСТРАДА АКТЕРИ ВА УНИНГ НУТҚ МАҲОРАТИ.....	43
8. Ниязов Равшан Туракулович ДЕТЕКТИВ ЖАНР ХУСУСИЯТЛАРИ ВА БАДИИЙ ЎЗИГА ХОСЛИГИ.....	49
9. Tajiboyev Botir Raximjonovich ASSOTSIATIV LUG‘ATLARNING YARATILISHIGA BIR NAZAR.....	56
10. Шеркулов Сардор Комилович ЗАМОНАВИЙ ЎЗБЕК АДАБИЁТИДА У.ФОЛЬКНЕР НАСРИ АНЪАНАЛАРИ.....	61
11. Yuldasheva Dilorom Nigmatovna, Gulamova Dilobar Imamkulovna EVFEMIZMLAR O‘QUVCHI NUTQ MADANIYATINI RIVOJLANTIRUVCHI OMIL SIFATIDA.....	67
12. Юсупова Дилдора Юнусовна ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РЕЧЬ И МНОГОЗНАЧНОСТЬ.....	74
13. Abdurakhmanova Nargiza Nusratullayevna THE CONCEPT OF “INSTRUCTIVE DISCOURSE” IN ENGLISH AND UZBEK AND ITS METHODOLOGY....	81
14. Pхomova Umida Djamaliddinovna AMERIKA ADABIYOTIDA “O‘QITUVCHI” OBRAZINING BADIY TALQINI (BEL KAUFMANNING “PASTKI ZINADAN YUQORIGA” ASARI MISOLIDA).....	87
15. Наширова Дилноза ЎЗБЕК ТИЛИДА ЙЎНАЛМА ҲАРАКАТ ФЕЪЛЛАРИ ТИЗИМИ.....	92
16. Rasulova Soxiba Ulug‘bekovna WASHINGTON IRVING IJODIDA SATIRA VA YUMOR.....	98
17. G‘aybullayeva Xatira Muratdjanovna BADIY TARJIMADA LINGVOMADANIY TAHLILNING AHAMIYATI.....	107
18. Икрамова Азиза Аминовна ИҚБОЛ МИРЗОНИНГ “САМАРҚАНД САЙҚАЛИ” ШЕЪРИЙ ДРАМАСИДА СИНКРЕТИК ХУСУСИЯТЛАР.....	113
19. Abduxalimova Sarvinoxon THE CONCEPT AND CONTENT OF INTERCULTURAL DISCOURSE.....	119

20. Турсуной Эргашева СОЛИҚ ВА СОЛИҚҚА ТОРТИШ ЙЎНАЛИШИ МУТАХАССИСЛАРИГА ИНГЛИЗ ТИЛИНИ ЎҚИТИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ УСУЛЛАРИ.....	125
21. Boboyorova Maftuna Raxmonovna INGLIZ TILIDA SO'Z YASALISHINING BA'ZI USULLARI VA USLUBLARI.....	130
22. Qilicheva Gulruh Narzullayevna GUSTAV FLOBERNING "SALAMBO" ROMANIDA INSON RUHIYATINING BADIY TALQINI.....	135
23. Rustamova Shahnoza Aripovna, Asadova Chehrangiz Salimovna, Boboyorova Maftuna Raxmonovna CHET TILI O'QITISH BO'YICHA BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING O'Z-O'ZINI BAHOLANISH KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISH.....	139
24. Eshimova Sharofat Kenjaboyevna PERSONIFIKATSIYA ORQALI OBRAZNING YARATILISHI.....	146
25. Абдуллаева Нилуфар Насуллоевна ЛЕКЛЕЗИОНИНГ "ОЧЛИК РАҚСИ" РОМАНИДА ҚАҲРАМОНЛАР СИЙМОСИДА ЖАМИЯТ ҲАЁТИНИНГ ТАСВИРЛАНИШИ.....	152
26. Дилбар Холтемировна Ниязова БАДИИЙ МАТНДА ИЖОДКОРНИНГ СЎЗ ТАНЛАШ ВА ҚЎЛЛАШ МАҲОРАТИ.....	159
27. Наширова Дилноза ЎЗБЕК ТИЛИДА ЙЎНАЛИМА ҲАРАКАТ ФЕЪЛЛАРИ ТИЗИМИ.....	164
28. Usmanova Moxira Kenjayevna O'ZBEK TILIDA SO'ZLARINING TOVUSH ALMASHISHI NATIJASIDA SODDALASHISHGA UCHRAGAN BIRLIKLAR.....	175
29. Халида Йўлдашева БАДИИЙ МАТНДА ИЖТИМОИЙ ДЕЙКСИСГА ИШОРА ҚИЛУВЧИ ГРАММАТИК ВОСИТАЛАР.....	176
30. Хотамова Парвина Илхомовна ЎЗБЕК ТИЛИ ГАП ТАРКИБИДА КВАЛИКАТИВ ПОСЕССИВ СИНТАКСЕМА ВАРИАНТЛАРИ.....	182
31. Хотамова Парвина Илхомовна КВАЛИКАТИВ ПОСЕССИВ, ПОССЕСИВ ТОТАЛ, ПОСЕССИВ АГЕНТИВ СИНТАКСЕМАЛАР.....	185
32. Турымбетов Байрамбай Қонысбаевич Г. ЕСЕМУРАТОВА АСАРЛАРИДА ДАВР ҲАҚИҚАТИ ТАСВИРИ.....	189
33. Mirjalilova Madina Jamshid qizi FRAZEOLIGIK BIRLIKLAR LINGVOKULTUREMA SIFATIDA.....	194

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Абдуллаева Нилуфар Насуллоевна
Бухоро давлат университети ўқитувчиси
abdullaevanilufar@yahoo.fr

ЛЕКЛЕЗИОНИНГ “ОЧЛИК РАҚСИ” РОМАНИДА ҚАҲРАМОНЛАР СИЙМОСИДА ЖАМИЯТ ҲАЁТИНИНГ ТАСВИРЛАНИШИ

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.6777280>

АННОТАЦИЯ

Буюк француз адиби Жан-Мари Гюстав Леклезионинг ижодий тақдири тоълели бўлди: Рено мукофоти, Гонкур мукофотига номзодлик, Моран мукофоти. 1994 йилда у француз тилида ижод қилган ва барҳаёт деб тан олинган муаллиф сифатида тан олинди ва ниҳоят, 2008 йилда "янгича қараш, шеърий изланиш ва ҳис-туйғулар, шунингдек, ҳозирги цивилизация чегараларидан ташқарида инсонийликка интилгани учун" Нобель мукофотига лойиқ деб топилди.

"Очлик рақси" (2008) – тарихий катаклизмлар давридаги одамларнинг тақдири, замонавий дунё билан юзма-юз келган одамнинг ожизлиги ҳақида ҳикоя қилувчи романдир.

Мазкур мақолада замонавий француз адабиётининг энг йирик вакилларида бири Жан-Мари Гюстав Леклезионинг ҳаёти ва ижодига оид айрим маълумотлар ифодаланган ҳамда унинг «Очлик рақси» романи муфассал таҳлил этилган.

Таянч сўзлар: Леклезио ижоди, маҳорат, шаҳар тасвири, бой ва камбағал, янги йўналиш, шахс, жамият, инсон ва табиат.

Абдуллаева Нилуфар Насуллоевна,
Преподаватель Бухарского государственного университета
abdullaevanilufar@yahoo.fr

ОПИСАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ В ОБРАЗЕ ГЕРОЕВ В РОМАНЕ ЛЕКЛЕЦИО "ТАНЕЦ ГОЛОДА"

АННОТАЦИЯ

Творческая судьба великого французского писателя Жана-Мари Гюстава Леклезио была полна счастьем: премия Рено, номинация на Гонкуровскую премию, премия Морана. В 1994 году он был признан франкоязычным писателем и живым автором, и наконец, в 2008 году ему была присуждена Нобелевская премия за «новый взгляд, поэтические искания и чувственность, а также за поиски гуманности за пределами нынешней цивилизации».

«Танец голода» (2008) – роман-размышление о судьбах людских в период исторических катаклизмов, о беспомощности человека, оказавшегося один на один с современным миром.

Данная статья посвящена анализу творчества французского писателя Жан-Мари Гюстава Леклезио, в частности, романа «Танец голода».

Ключевые слова: творчество Леклезю, мастерство, описание города, богатый и бедный, новое направление, личность, общество, человек и природа.

Abdullaeva Nilufar Nasulloevna,
Lecturer of Bukhara State University
abdullaevanilufar@yahoo.fr

THE DESCRIPTION OF PUBLIC LIFE IN THE IMAGE OF HEROES IN LEKLEZIO'S NOVEL "THE DANCE OF HUNGER"

ANNOTATION

The creative life of the great French writer Jean-Marie Gustave Le Clezio was full of happiness: the Renault Prize, the nomination for the Goncourt Prize, the Moran Prize. In 1994, he was recognized as a French-speaking writer and living author, and finally, in 2008, he was awarded the Nobel Prize for "new vision, poetic quest and sensibility, and for the search for humanity beyond the current civilization."

"The Dance of Hunger" (2008) is a novel-reflection about the fate of people during the period of historical cataclysms, about the helplessness of a person who finds himself face to face with the modern world.

This article is devoted to the analysis of the literary activity of the French writer Jean-Marie Le Clézio and his novel «The Refrain of Hunger».

Key words: literary activity of Leclezio, skill, description of the city, rich and poor, new direction, individual, society, human and nature.

Кириш. Жаҳон адабиёти, айниқса, Европа ёзувчиларининг дурдона асарларини ўқир эканмиз, уларда ўша давр ва муҳит фалсафаси, ҳаёт тарзи, инсонларнинг ўйи-фикрлари, ҳақиқат сари интилиш каби жиҳатларини кузатамиз. Асарлардаги қаҳрамонлар сиймосида жамият ҳаётининг ўта мураккаб муносабатларига киришиб кетади киши. Хусусан, француз адабиётида буларни яққол кўриб, мушоҳада этиш мумкин. Француз адабиётининг энг йирик ёзувчиларидан саналган Жан-Мари Гюстав Леклезю ва унинг “Очлик ракси” романида ҳам айтиш мумкин бу масалалар батафсил баён этилган.

Жан-Мари Гюстав Леклезю замонавий француз адабиётининг энг йирик вакиллари билан бири бўлиб, у 1940 йил 13 апрелда Франциянинг Ницца шаҳрида дунёга келган. Унинг бобоси Леклезю Валми 1792-1794 йиллар оралиғида оиласи билан денгиз орқали Ҳиндистонга етиб олишга ҳаракат қилади ва 1794 йили илгарилари Франция ороли деб аталмиш ҳозирги Маврикийда паноҳ топади. Бу пайтда оролга инглизлар ҳукмронлик қиларди.

Орадан юз йилдан кўпроқ вақт ўтиб Леклезюнинг набираларидан бири Францияга келиб турмушга чиқади ва шу тариқа Леклезю дунёга келади. Унинг онаси француз, отаси эса Буюк Британия фуқароси эди. Леклезю шунга кўра ўзини икки давлат фуқароси – ҳам Франция, ҳам Маврикий фуқароси деб ҳисоблайди. Бу ҳақда Леклезюнинг ўзи шундай дейди: “Мен Францияни унинг тили, маданияти учун танлаганман. Мен ўзимни унинг бирорта департаменти билан боғламайман. Қисман Британия департаменти менга яқин, зеро аждодларим ўша ердан чиққан. Бироқ мен учун энг қадрдон жой – Маврикий ороли. У ерга борсам, ўз уйимга келгандек бўламан” (1).

Леклезю дунёнинг энг сермахсул ижодкорларидан биридир. Унинг жуда кўплаб бадий асарлари мавжуд. Улар жумласига “Баённома” (1963), “Уруш” (1970), “Заминдаги бегона” (1978), “Сахро” (1980), “Олтин изловчи” (1985), “Онитша” (1991), “Карантин” (1995), “Олтин балиқ” (1997), “Инқилоблар” (2003), “Африкалик” (2004), “Урания” (2006) ва “Очлик ракси” (2008) романларини; “Мондо ва бошқа ҳикоялар” (1978), “Доира ва бошқа ҳодисалар” (1982) ҳикоялар тўплами; “Родригесга саёҳат” (1985) кундаликлари каби айтиш мумкин. Леклезюнинг ижоди Франциядан кўра Африка, Лотин Америкаси ва Шарқ мамлакатлари, жумладан, Маврикий билан узвий боғлиқ.

“Инқилоблар” романининг «Муқаддима» сида у шундай деб ёзади: «Ҳар бир адиб ўз ҳаётининг биринчи йиллари, унга энг асосий хислатлар берилган давр ҳақида, албатта, ёзиши керакдек туюлади»(1). Шунга кўра унинг деярли барча бадиий асарларида ёшлик йилларидаги воқеа-ҳодисалар тасвири муҳим ўрин тутди. Леклеззио асарларининг аксарияти автобиографик характерга эга ёки аждодларининг тарихи билан боғлиқ. Ёзувчининг Маврикий билан боғлиқ жуда кўплаб бадиий асарлари мавжуд бўлиб, улар алоҳида туркумни — “маврикий туркуми” ни ташкил этади. Ушбу туркумга, асосан, унинг бобоси ҳақидаги уч асари – “Олтин изловчи” (*Le Chercheur d’or*) ва “Qirqtacha” (*La quarantaine*) романлари, “Родригесга саёҳат” (*Voyage à Rodrigues*) кундаликлари ҳамда онаси ҳақидаги “Очлик рақси” (*Ritournelle de la faim*) романи киради.

“Очлик рақси” романи Леклеззионинг ижодида алоҳида ўрин тутди. Ёзувчи асарда онасининг Маврикийдан йўлга чиқиб, Парижга етиб боргунга қадар бўлган машаққатли ҳаёт йўлини бадиий тасвирлайди. Роман номи ҳақида муаллиф шундай дейди: “Болалилик йилларимда биз яшайдиган шаҳарда кекса бир аёл бўларди. У ҳар куни ҳовлима-ҳовли юриб, қандайдир ашулани хиргойи қиларди, Отамнинг айтишича, аёл ёшлигида жуда машҳур кўшиқчи бўлган экан ва ҳозирда ўша пайтдаги Ниццадаги кўплаб кекса инсонлар каби ўз ҳолига ташлаб қўйилган. Назаримда, очлик фақатгина оғир жисмоний муҳтожлик эмас, балки кўшиқ ҳам эди. Бу шундай кўшиқ эдики, ҳар куни ҳовлиларга қайтиб келар ва инсон дунёнинг энг бой шахрида ҳам оч қолиши мумкинлигини ёдга соларди” (3).

Асарнинг бош қаҳрамони Этел – адибнинг онасига жуда ўхшаш образ. Мазкур образ онасининг унга ҳикоя қилиб берган кишилари ва адибнинг ўз ҳаётини кузатувлари асосида яратилган. Этел образида адиб ўзи чексиз ҳурмат қилган ва онасидан бир оз катта бўлган адиба Натали Сарротнинг, у сўзлаб берган аёлларнинг хислатлари ҳам маълум маънода мужассамлашган. Натали Саррот адиб билан бир кварталда, Маргерин кўчасида яшаган.

Асар воқеалари ўн ёшга тўлмаган қизча – Этелнинг кундалик ҳаёт тарзи тасвири билан бошланади. У Жюстин ва Александр Брэннинг қизи бўлиб, малла сочли, бобосининг тили билан айтганда, “айёр”, «ичидан пишган, сирини ҳеч кимга билдирмайдиган, ўз ишига пишиқ қизалоқ».

Этелнинг онаси Жюстина бой оиладан чиққан. Шундай бўлса ҳам у доим ҳаётдан нолиб юради, ўзини бахтсиз ҳисоблайди. У “ҳаёт оғир” (*la vie est difficile*), “ҳаёт жуда оғир **хуржун**” (*la vie est un sac très lourd*) деган жумлаларни тез-тез такрорлаб юради (2).

Этелнинг отаси Александр Брэн вазмин табиатли тадбиркор инсон. У Маврикийда туғилган, Маврикий лаҳжасини сақлаб қолган. Александр яхшигина кўшиқ ҳам айтади, унинг овози баритон. Александрнинг Котантэн кўчасида жойлашган хонадонида ҳар ҳафтанинг якшанба кунини унинг оила аъзолари, дўстлари ва яқин танишлари йиғилишади. Дастурхон атрофида тамадди қилинганидан сўнг, улар дунёнинг турли воқеалари ҳақида қизгин суҳбатлашадилар. Дастлаб сўз Гитлер ва Муссолидан бошланиб, кейин янги китоблар ва спектаклларни муҳокама қилиш билан тугайди. Айрим меҳмонлар – уларнинг орасида бир полковник, генерал аёл, мусиқа ўқитувчиси ва нотариус ҳам бор – Францияни эгаллаб олган “негрлар” ва “метислар”дан нолийди.

Этел учун энг қадрдон одам – бу унинг катта амакиси Самуэл Солиман. Этел уни «бобо» деб чақиради. Жаноб Самуэл Солиман Африкада ҳарбий врач бўлиб ишлаган. Ҳар оқшом бобоси овқатдан сўнг ўз креслосига ўтириб коньяк ичиб, сигара чекишни одат қилган.

Асарда тасвирланишича, Солиманнинг икки чаккасидаги мошранг “бакендбар”лари жуда узун бўлиб, тез юрганида ёки юрганида улар ортга таралиб, қулоқларини қоплайди. Буни кўриб Этел мириқиб кулади, унинг кулганини кўриб бобоси ҳам кулади. Жаноб Солиман жуда тез юради. Кўчадаги шовқин-сурон орасидан Этел бобосининг келаётганини яхши ажратиб олади. Зеро, унинг туфлилари тагига қоқилган тақалар бир оҳангда жаранглайди. Бу овоз от туёқларининг тақиллашини ёдга солади. Қизча бобосининг юришини отга таққослайди, бобосига бу ўхшатиш жуда ёқади. Жаноб Солиман Этелга Африка, Конго ҳақида, у ердаги кўллар ва ботқоқликлар ҳақида гапириб беради. Этел унинг ҳикояларини яхши кўради. Жаноб Солиман бу ҳикояларни фақат Этелгагина гапирди. Этел дунё ҳақида

нима билса, фақат бобосининг ҳикояларидангина билиб олади. Этел учун болаликдаги энг ширин хотира фақат шулар бўлиб қолади (3).

Асарнинг кейинги, яъни иккинчи бобида Этелнинг йигирма ёшлардаги ҳаёти билан боғлиқ воқеалар тасвирланган. Бу пайтга келиб, унинг бобоси Солиман оламдан ўтади, отаси Александрнинг эса тижорати инқирозга учрайди. Этелнинг болалиги қувончли ўтмагани каби бу даврдаги ҳаёти ҳам у учун ширин бўлмайди. Этел азобли, ғам-ташвишли кунларни бошидан кўп ўтказди. Болаликнинг бахтли лаҳзаларидан тўлиқ баҳраманд бўлмаган Этелнинг қалбидаги беғубор, самимий туйғулар бора-бора сўнади ва у ўзи кутмаган тарзда асабий ҳолга тушади. “Очлик рақси”да Этелнинг онаси Жюстинанинг бир гапи бор: “Ҳаёт жуда оғир хуржунга ўхшайди» (1). Адибнинг таъкидлашича, ҳар биримизнинг елкамизда оғир хуржун бор, унинг ичида нима борлигини билмоқ лозим.

Ёзувчи урушларни қаттиқ қоралайди. 2008 йил 9 октябрда Леклезьо Франциянинг «France 5» телеканали «La Grande Librairie» («Катта китоб дўкони») кўрсатувиининг бошловчиси Франсуа Бюселнинг “Этелнинг дийдасини қаттиқ қилиб қўйган омиллар нима?», – деган саволига Леклезьо шундай жавоб беради: «Мен роман персонажлари ҳаётда бирор нарсдан маҳрум бўлган одамлар ҳис қиладиган армонни ифода этишлари хусусида кўп ўйлаганман. Мен бу ерда шахсий йўқотишларни назарда тутганман, бироқ бу айнан шундай бўлиши керак дегани эмас... Мен Иккинчи Жаҳон зиддиятига тайёргарлик кетаётган шундай бир пайтда кўплаб ўсмирларнинг болалиги «ўғирланган»лигини тасаввур қилганман. Улар ҳаёт ҳақида маълум тушунчага эга бўлиб, бирданига улғайиб қолдилар» (1).

“Очлик рақси”да Равелнинг “Болеро” мусикасига алоҳида эътибор қаратилган. Бу мусика ҳақида адиб шундай ёзади: “Онамнинг таъкидлашича, бу мусика унинг ҳаётини ўзгартирган экан. “Болеро” бошқа мусикаларга ўхшамайди, унинг муқаддаслиги бор. У ғазабнинг тарихидан, очлик тарихидан куйлайди. Бу ғаройиб мусика, қандайдир ғайритабиий, инсонни бутунлай чулғаб оладиган мусика. Мен бу мусикани жуда эрта эшитганман, зеро онам уни менга пианинода чалиб берарди”.

“Очлик рақси” романида шаҳар образи Леклезьо томонидан маҳорат билан яратилган. Шаҳар тасвирида ёзувчи асосий эътиборини оммага, йўловчиларга қаратади. Бу, айниқса, Этел билан бобоси Самуэл Солиманнинг шаҳар бўйлаб сайр қилиб юрган эпизодида яққол кўзга ташланади. Шаҳар образини Леклезьонинг барча асарларида учратиш мумкин. У она шаҳри Ницца ҳақида жуда кўп ёзади. Бироқ унинг Ницца ҳақидаги фикри жуда салбий. Энг аввало, шаҳар ўз лабиринтлари билан одамга душманлик қилади, бу ерда одам эмин-эркин яшай олмайди. Унинг бинолари бир хил тусда, умумий фойдаланишга ажратилган ҳожатхоналари ифлос, қаҳвахоналари пластик стулларга ёпишиб олиб, пиво ичиб ўтирган одамларга тўла, қаҳвахоналарида “мавҳум соялар” дайдиб юради.

Шаҳар – инсониятга душман бўлган бахтсизлик манбаи. Шаҳар деганда ёзувчи фикрича, майдаланган, эзилган, тириклайин кўмилган, ҳимоясиз ҳашоратлар каби бир-бирлари билан курашаётган тирик жонзотлар йиғиндисидан иборат мегаполисни тушунмоқ лозим. Шаҳарда инсон доимий назорат остида яшайди, охир-оқибат у қулнинг бир турига айланади. Шаҳарда эркак ва аёллар ўз «ин»ларида истаганларича яшайдилар, бироқ уларнинг деразаларининг ташқарисида ҳужум хавфи ҳамиша мавжуд бўлади. Шаҳарда ўз-ўзига чоқ казийдиганлар яшайди, улар сабаб ва оқибат ипларини доим бир-бирларига боғлайдилар (3).

Шаҳарда кишилар икки тоифага – бойлар ва камбағалларга бўлинади. Бойлар ўзларининг меъёрий эҳтиёжларидан юз, минг, ҳатто миллион марта ортиқ мол-мулкка эгалик қиладилар. Шаҳарда учрайдиган энг ёмон иллатлардан бири қашшоқликдир. Бу – супермаркетларда ночорликдан ўғирлик қилишга мажбур бўлганларнинг қашшоқлиги; бу – очликдан ўлишлари яқинлигини биладиган, кунларнинг саноғидан адашганларнинг қашшоқлиги; бу – муҳтожликдан барча нарсасини сотган, бозорларда тиланчилик қилиб, мева еб кун кўраётган кишилар қашшоқлиги; бу – машиналарда олиб келиниб сотилаётган ожиза қизларнинг, бор-йўғидан ажралган бошпанаси йўқларнинг, кўп қаватли уйларнинг зиналарида ўзларини заҳарлаётган нопок гиёҳвандларнинг қашшоқлиги. Шаҳар бир томондан, илм-фан ривожини учун кенг имконият омили бўлса, иккинчи томондан, инсониятнинг ҳалокатига сабаб

бўлувчи янги-янги ҳарбий техникаларнинг ихтиросига ва уларни ишлаб чиқаришга заминдир. Шаҳарлар ҳар доим пул «касаллиги» билан касалланади. Леклезининг назарида, ундан кутилишнинг ягона йўли шаҳарни тарк этмоқ, табиат қўйнига қайтмоқдир.

Нобел кўмитасининг қарорида таъкидланишича, Жан-Мари Гюстав Леклезини “янги йўналишлар, бадий саргузаштлар, туйғулар тўлкини” ҳақида ижод қилади, у “инсонлар қалбининг тадқиқотчиси” ҳисобланади. Ёзувчи ижодида шахс, унинг жамиятдаги ўрни ва тақдири масалалари алоҳида ўрин тутди. У асарларида, асосан, инсон билан табиат бирлигини тасвирлайди, замонавий техникалар асосида ривожланган, барча нарса фақат фойда олишга қаратилган жамиятнинг шахс учун нақадар хавфлилигини кўрсатади. Бундай жамиятга кўника олмаган ёзувчи қаҳрамонлари одатда табиат қўйнига қайтади, улар табиат билан бир бўлишга ҳаракат қилади, беғубор, самимий орзу-умидларининг амалга ошишига фақатгина табиат асос бўлишига қаттиқ ишонади.

Шу ўринда ёзувчи романда онасининг Маврикийдан Парижгача босиб ўтган машаққатли йўли ва унинг образ яратиш маҳорати ҳақида далил-мисоллар келтирамиз.

Бу асарнинг ёзилиш сабаби ҳақида муаллиф шундай дейди: «Il y avait à Nice, quand j'étais enfant, une vieille dame assez pathétique qui chantait dans les cours, et je me souviens que mon père enveloppait une pièce dans un journal qu'il lui jetait. Il prétendait qu'elle avait été une cantatrice célèbre, et, comme beaucoup de vieilles personnes à Nice à cette époque-là, elle était complètement abandonnée, et réduite à chanter des ritournelles. Par exemple Le temps des cerises ou bien L'auberge du cheval blanc... des extraits d'opérette. Pour moi, c'était l'idée que la faim n'était pas seulement une sensation physique grave, mais aussi une chanson. Une sorte de chanson qui revenait dans les cours tous les jours, et qui rappelait qu'on pouvait avoir faim, même dans la ville la plus riche du monde».

(“Болалигимизда Ниццада кекса бир кампир бор эди. У ҳовлима-ҳовли ҳиргойи қилиб юрарди. Эсимда, отам бирор тангани газета бўлагига ўрарди-да, унга дрезадан ташларди. Отамнинг айтишича кампир жуда машҳур кўшиқчи бўлган экан ва ўша пайтда Ниццадаги кўплаб кекса инсонлар шундай ўз ҳолига ташлаб қўйилган. Шу сабабли узук-юлук кўшиқларни-жумладан, оперетталардан олинган “Олча гуллаганда” ёки “Оқ тулпор қаҳвахонаси” қабиларни дил-дилдан ҳиргойи қилиб юрар экан. Менинг назаримда, очлик фақатгина оғир жисмоний муҳтожлик бўлмай, балки аччиқ кўшиқ ҳам эди. Бу шундай кўшиқ эдики, ҳар куни ҳовлисига курук қайтиб келган инсонга дунёнинг энг бой шахрида ҳам оч қолиш мумкинлигини эсга солиб турарди” – таржима бизники).

Асар бош қаҳрамони Этел адибнинг онасига жуда яқин. Бу образ асосан адибга онаси ҳиргойи қилиб берган, қисман адибнинг ўзи кўриб эшитган ҳикоялардан жамланган. Унда онасидан бир оз катта бўлган адиба Натали Саррот ҳикояларида тасвирлаган аёлларнинг фазилатлари ҳам бор. Чунки Натали Саррот худди шу адиб – Леклезини билан бир кварталда, Маргерин кўчасида (XIV округ) яшаган. У бу ерда жуда кўп шундай рус аёлларни ҳам учратган. Албатта, Натали Сарротнинг “Болалик” асаридан яхши таъсирланган. Шундай қилиб, у яратган Этел жамланма образ; унда бироз Натали Сарротдан, бироз онасидан, бироз ўзи таниган кекса “рус холалар”дан, ва албатта бироз ўзининг тўқималари ўз ифодасини топган.

Асар бошида Этел ҳали ўн ёшга ҳам тўлмаган қизча. У Жюстин ва Александр Брэннинг кизи. Малла сочли, бобосининг тили билан айтганда “айёр” бу қизча “ичингдагини топишга уста” (Elle sait arracher les vers du nez).

Этелнинг онаси Жюстина Реюньон оролидаги бой оилалардан чиққан. У доимо ҳаётдан нолиб юради, ўзини бахтсиз ҳисоблайди. У “ҳаёт оғир” (la vie est difficile), “ҳаёт жуда оғир хуржунга ўхшайди” (la vie est un sac tres lourd.) деган жумлаларни тез-тез такрорлаб юради. Этелнинг отаси Александр Брэн вазмин табиатли тадбиркор инсон. У Маврикийда туғилган, Маврикий лаҳжасини сақлаб қолган. Александр яхшигина кўшиқ ҳам айтади, унинг овози баритон. Ҳафтанинг ҳар биринчи якшанбасида Александрнинг Котантэн кўчасида жойлашган хонадонда оила аъзолари, дўстлари ва яқин танишлари йиғилишади. Дастурхон атрофида биргалашиб тамадди қилинганидан сўнг, катталар бу дунёнинг ишлари ҳақида қизгин суҳбат

курадилар. Дастлаб сўз Гитлер ва Муссолидан бошланиб, янги китоблар ва спектаклларни муҳокама қилиш билан тугайди. Айрим меҳмонлар – уларнинг орасида бир полковник, генерал аёл, мусиқа ўқитувчиси ва нотариус ҳам бор – Францияни эгаллаб олган “негрлар” ва “метислар”дан нолишни ҳам канда қилмайди.

Этел учун энг қадрдон одам – бу унинг катта амакиси Самуэл Солиман. У уни бобо деб чақиради. Жаноб Самуэл Солиман Африкада ҳарбий врач бўлиб ишлаган. Ҳар окшом бобоси овқатдан сўнг ўз креслосига ўтириб коньяк ичиб, сигара чекишни одат қилиб олган. Солиманнинг икки чаккасидаги мошранг «бакендбар»лари узун-узун. Бобо югурганида улар ортга таралиб, кулоқларини қоплайди. Буни кўриб Этел мириқиб кулади, унинг кулганини кўриб бобо ҳам кулади: «*Quand il court, ses favoris gris s'ecartent en cadence, et ça fait rire Ethel et, de la voir rire, il rit aussi*».

Жаноб Солиман жуда тез юради. Кўчадаги шовкин-сурон орасидан Этел бобосининг келаётганини яхши ажратиб олади, зеро унинг туфлилари тагига тақа қоқилган бўлиб, улар бир оҳангда жаранглайди. Бу овоз от туёқларининг тақиллашини ёдга солади. Қизча бобосини отга таққослашни яхши кўради, бобосига ҳам бу хуш ёқади: «*Monsieur Soliman marche bien. Il marche bien droit son chapeau noir vissé sur son crâne, avec sa canne à bec d'argent qui ne touche pas le sol. Malgré le brouhaha de la rue, Ethel dit qu'elle l'entend arriver de loin, le bruit rythmé des talons de fer de ses bottes sur le trottoir. Elle dit qu'il fait un bruit de cheval. Elle aime bien comparer M. Soliman à un cheval, et à lui non plus cela ne déplaît pas*».

Этел бобоси билан шаҳар бўйлаб сайр қилишни яхши кўради. У бобосининг қўлидан ушлаб сайр қилар экан, бўйи унинг тирсагигача етади. Жаноб Солиман саксонни уриб қўйган бўлса ҳам, баъзан Этел билан сайрга чиқишганида уни елкасига ўтказиб олади. Бобосининг бўйи баландлиги туфайли қизча дарахтларнинг паст шохларига тегиб ўтади: «*De temps en temps, malgré ses quatre-vingt ans, il la juche sur ses épaules pour aller se promener au jardin public et, comme il est très grand, elle peut toucher les branches basses des arbres*».

Жаноб Солиман Этелга баъзан Африка ҳақида, Конго ҳақида, у ердаги қўллар ва ботқоқликлар ҳақида гапириб беради. Этел унинг ҳикояларини яхши кўради. У бу ҳикояларни фақат Этелгагина гапиради. Этел дунё ҳақида нима билса, фақат бобосининг ҳикояларидангина билиб олган: «*Monsieur Soliman parle souvent des lacs et des marigots qu'il a vus autrefois, en Afrique, quand il était médecin militaire, au Congo français. Ethel aime le faire parler. Il n'y a qu'a elle que Monsieur Soliman raconte ses histoires. Tout ce qu'elle connaît du monde, c'est ce qu'il a raconté*».

Асарнинг кейинги бобида биз Этелни йигирма ёшга тўлганда учратамиз. Энди унинг бобоси Солиман оламдан ўтган, отаси Александрнинг тижорати инқирозга учраган. Шу ерда Леклезьо Этел ҳақида “У йигирмага тўлди, ўйлаб қараса у болаликни билмабди”. (*Elle a vingt ans et elle se rend compte qu'elle n'a pas eu d'enfance*).

2008 йил 9 октябрда Леклезьо Франциянинг «France 5» телеканали «La Grande Librairie» (Катта китоб дўкони) кўрсатувининг бошловчиси Франсуа Бюселнинг “Болаликни кўрмагани Этелни отасининг зўравонликлари ва ўзини алдашга ҳамда ҳақоратлашга ҳаракат қилганларга қарши бир қарорга келиш учун очик, кучли, ҳатто ғазабнок қилиб қўйганми?” (*Est-ce le fait de n'avoir pas eu d'enfance qui rend aussi lucide, aussi forte, Presque meme violente, lorsqu'elle se heurte à l'autorité paternelle, et qu'elle decide la place de ceux qui vont l'escroquer et l'humilier?*”) деган саволига Леклезьо шундай жавоб беради: «*Oui. J'aime bien penser à des personnages de roman qui incarnent cette légère amertume qu'on peut avoir quand il a manqué quelque chose dans la vie. Je suppose que je dois par là traduire un manque personnel, mais on ne va pas insister là -dessus... Et j'ai imaginé, certainement avec raison, que dans cette période-là, qui a été celle de la préparation du deuxième conflit mondial, on avait déjà volé l'enfance a beaucoup d'adolescents. Ils se retrouvaient presque mûrs, avec une certaine connaissance de la vie*».

(Ҳа. Мен роман персонажлари ҳаётда бирор нарсадан маҳрум бўлган одамлар хис қиладиган армонни ифода этишлари хусусида ўйлаганман. Мен бу ерда шахсий йўқотишларни назарда тутганман, бироқ бу айнан шундай бўлиши керак дегани эмас... Мен иккинчи Жаҳон

зиддиятига тайёргарлик кетаётган шундай бир пайтда кўплаб ўсмирларнинг болалиги ўғирланганлигини тасаввур қилганман. Улар ҳаёт ҳақида маълум тушунчага эга бўлиб, бирданига улғайиб қолдилар. – таржима бизники). Шу ўринда таъкидлаш лозимки, роман “ўзи билмай йигирма ёшида қаҳрамонга айланган қиз” (*qui fut malgré elle une héroïne a vingt ans*) – онасига бағишланиши ҳам бежиз эмас.

Хулоса. Хуллас, Леклезионинг мазкур романи унинг ижодида алоҳида ўрин тутди. Роман унинг шу давргача яратган асарлари орасида ўзига хослиги ва ўта таъсирчанлиги билан ажралиб туради. Ёзувчининг ижод олами, фаразларлари ҳар бир мутолаачини ҳаёлот оламига, саргузаштлар дунёсига етаклайди. Унинг асарларини ўқиган киши ички кечинмаларида енгиллик, ҳаёт ташвишларини бир дам четга суриб, борлиқ лаззатларидан баҳра олиш ҳислари вужудга кела бошлайди. Табиатнинг бебаҳо мўъжизаси ҳисобланган инсоннинг барча қирраларини юксак маҳорат ила очиб берган ёзувчи француз адабиётида саргузаштлар яратган ёрқин адиб сифатида тарихда қолди.

Адабиётлар

1. “J’écris pour essayer de savoir qui je suis”. J.M.G.Le Clézio. / LIRE, novembre 2008. – P. 124.
2. Fillon Alexandre. Inoubliable héroïne /Lire, No 369. Octobre 2008. – P. 157.
3. Le Clézio J.M.G. Ritournelle de la faim. – Paris: Gallimard, 2008. – P. 168.
4. Н.Н.Абдуллаева. Мақол ва ҳикматли сўзларнинг паремиологик майдони. “Сўз санъати” халқаро журнали. 4 жилд, 2 сон. Тошкент, 2021.
5. Н.Н.Абдуллаева. Таржимада ёзувчи услубини сақлаш муаммолари. Актуальные научные исследования в современном мире. Выпуск 5(25), Часть 11, стр. 46-49. Украина, изд: Переяслав-Хмельницкий. Май, 2017.
6. N.N.Abdullaeva. Le lexique général et spécial en français. Zbiór artykułów naukowych « Rozwój współczesnej nauki » 2017, Z 40, str. 25-28. Warszawa PL., « iScience Polska ».
7. N.N.Abdullaeva. Quelques propos sur les proverbes. « Tafakkur va talqin » mavzusida Respublika miqyosidagi ilmiy-amaliy anjuman to’plami. 594-601 betlar. Buxoro, 2021 yil.
8. Nilufar, A. (2022). THE ROLE OF POETIC STYLE IN CORRECTING PHONETIC PRONUNCIATION: FROM POETIC PLAY TO PHONETIC PLAY. Indonesian Journal of Innovation Studies, 18.
9. Nasulloeyvna, A. N. (2022). Associative Characteristics of the Proverb. Texas Journal of Philology, Culture and History, 6, 6-9.
10. Абдуллаева, Н. Н. (2021). MAQOL VA HIKMATLI SO’ZLARNING PAREMIOLOGIK MAYDONI. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА, 4(2).

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 4 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 4

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 4

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000